

Planning the publication in the journal

Please use Table 1 to plan the submission date of the manuscripts. Table 1 represents a prediction of when a newly submitted manuscript tends to be published.

Table 1. Calendar of publication until 2025.

The first issue (March)											
January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
Yellow	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow
The second issue (July)											
January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green
The third issue (November)											
January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Red	Red	Green

Definition of the colors:

Red: Editorial working time, usually no new manuscripts are accepted for this issue.

Yellow: There is a good possibility that the manuscript will be moved for the next issue.

Green: Open submission time

Tips to increase the evaluation speed:

- The only e-mail address of the journal is **journal.tq@gmail.com**. The journal does not use any other e-mail address.
- Include the complete cover letter in the first submitted message.
- Before the submission of the manuscript to **journal.tq@gmail.com**, review it. Check to see if it follows the common organizational structure of the journal (Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion, Conclusion, References);
- Always reply to the original message that the manuscript was submitted. Do not create new messages to reply to an evaluation.
- If the original English translation quality is not good, consider hiring a professional translator and including a translation certificate.

Planejando a publicação na revista

Use a Tabela 1 para planejar a data de submissão dos manuscritos. A Tabela 1 representa uma previsão de quando um manuscrito recentemente submetido tende a ser publicado.

Tabela 1. Calendário de publicação até 2025.

Primeira edição (Março)											
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Septembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Segunda edição (Julho)											
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Septembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Terceira edição (Novembro)											
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Septembro	Outubro	Novembro	Dezembro

Definição das cores:

Vermelho: Tempo de trabalho editorial, geralmente nenhum manuscrito novo é aceito para esta edição.

Amarelo: Há uma boa possibilidade de que o manuscrito seja movido para a próxima edição.

Verde: Temporada de envio aberta.

Dicas para aumentar a velocidade de avaliação:

a) O único endereço de e-mail da revista é **journal.tq@gmail.com**. A revista não usa nenhum outro endereço de e-mail.

b) Inclua a carta de apresentação completa na primeira mensagem enviada.

c) Antes do envio do manuscrito para **journal.tq@gmail.com**, revise-o. Verifique se segue a estrutura organizacional comum da revista (Introdução, Materiais e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão, Referências);

d) Responder sempre à mensagem original de que o manuscrito foi submetido. Não crie novas mensagens para responder a uma avaliação.

e) Se a qualidade da tradução original em inglês não for boa, considere contratar um tradutor profissional e incluir um certificado de tradução.